

EDITORIAL

DOSSIÊ REFLEXÕES ACERCA DAS LIDERANÇAS ESCOLARES: estudos de casos em Portugal

O Instituto Europeu de Estudos Superiores, cuja sigla é IEES, sediado na cidade de Fafe, no distrito de Braga, no Norte de Portugal, tem uma longa tradição em cursos de especialização em administração e organização escolar, tanto na modalidade Pós-Graduação como no segundo ciclo de estudos – Mestrado.

Os.As estudantes, que frequentam esses cursos, realizam reflexões em conjunto e com os.as seus.suas professores.as, das quais resultam trabalhos como os que se apresentam neste número da Revista Altus Ciência.

As questões que têm inquietado os.as estudantes são as competências das lideranças de topo ou intermédias de uma organização escolar e, de que modo esses líderes as utilizam em prol, quer do sucesso da aprendizagem dos seus alunos, mas também do Bem-Estar geral da Comunidade Escolar.

A liderança constitui um dos temas mais comuns no estudo das organizações, nos dias de hoje, um dos maiores objetivos dos líderes é administrar as pessoas que trabalham numa organização e, principalmente, manter estas pessoas sempre com a motivação em alta, de modo a manterem a mais alta performance de trabalho. É essencial que os “funcionários” estejam motivados e alinhados com os objetivos, metas e visão da empresa de modo que esta tenha sucesso.

Devido à atual conjuntura global, caracterizada por um mercado altamente competitivo, os líderes procuram sempre novas alternativas e novos modos de motivar os seus colaboradores, com o objetivo final de proporcionar um melhor clima organizacional e desempenho dos “funcionários”. Assim, as características de um líder são de extrema importância na hora de motivar os outros.

Pode-se afirmar que dentro de uma organização, a liderança e a motivação andam de mãos dadas. Quando existe uma boa liderança, geralmente os colaboradores encontram-se motivados para o trabalho e para atingir o sucesso em equipa ou individualmente. Pelo contrário, quando se verifica uma liderança deficiente, verificam-se baixos níveis de motivação, empenho e comprometimento dos colaboradores com as metas da organização.

Nesta reflexão conjunta pretende-se então abordar a liderança e a sua importância no sucesso das organizações, bem como as principais características de um bom líder, no sucesso do desempenho docente, na sua relação com os parceiros das organizações escolares (por exemplo, as autarquias) e, acima de tudo, a motivação docente.

Boas leituras e, acima de tudo, excelentes reflexões!

Susana Oliveira e Sá
Maria Célia da Silva Gonçalves